

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI

Научный вестник Бухарского государственного университета
Scientific reports of Bukhara State University

1/2025

1/2025

<https://buxdu.uz>

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI
SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ilmiy-nazariy jurnal
2025, № 1, yanvar

Jurnal 2003-yildan boshlab **filologiya** fanlari bo'yicha, 2015-yildan boshlab **fizika-matematika** fanlari bo'yicha, 2018-yildan boshlab **siyosiy** fanlar bo'yicha, **tarix** fanlari bo'yicha 2023-yil 29-avgustdan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar Vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jurnal 2000-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta chiqadi.

Jurnal O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2020-yil 24-avgust № 1103-sonli guvohnoma bilan ro'yxatga olingan.

Muassis: Buxoro davlat universiteti

Tahririyat manzili: 200117, O'zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko'chasi, 11-uy.

Elektron manzil: nashriyot_buxdu@buxdu.uz

TAHRIR HAY'ATI:

Bosh muharrir: Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari: Rasulov To'liq Husenovich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul kotib: Shirinova Mexrigiyo Shokirovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Kuzmichev Nikolay Dmitriyevich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor (N.P. Ogaryov nomidagi Moldova milliy tadqiqot davlat universiteti, Rossiya)

Danova M., filologiya fanlari doktori, professor (Bolgariya)

Margianti S.E., iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Indoneziya)

Minin V.V., kimyo fanlari doktori (Rossiya)

Tashqarayev R.A., texnika fanlari doktori (Qozog'iston)

Mo'minov M.E., fizika-matematika fanlari nomzodi (Malayziya)

Mengliyev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor

Adizov Baxtiyor Rahmonovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Abuzalova Mexriniso Kadirovna, filologiya fanlari doktori, professor

Amonov Muxtor Raxmatovich, texnika fanlari doktori, professor

Barotov Sharif Ramazonovich, psixologiya fanlari doktori, professor, xalqaro psixologiya fanlari akademiyasining haqiqiy a'zosi (akademigi)

Baqoyeva Muhabbat Qayumovna, filologiya fanlari doktori, professor

Bo'riyev Sulaymon Bo'riyevich, biologiya fanlari doktori, professor

Jumayev Rustam G'aniyevich, siyosiy fanlar nomzodi, dotsent

Djurayev Davron Raxmonovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Umarov Baqo Bafoyevich, kimyo fanlari doktori, professor

Murodov G'ayrat Nekovich, filologiya fanlari doktori, professor

O'rayeva Darmonoy Saidjonovna, filologiya fanlari doktori, professor

Navro'z-zoda Baxtiyor Nigmatovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Hayitov Shodmon Ahmadovich, tarix fanlari doktori, professor

To'rayev Halim Hojiyevich, tarix fanlari doktori, professor

Rasulov Baxtiyor Mamajonovich, tarix fanlari doktori, professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Quvvatova Dilrabo Habibovna, filologiya fanlari doktori, professor

Axmedova Shoira Nematovna, filologiya fanlari doktori, professor

Bekova Nazora Jo'rayevna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Amonova Zilola Qodirovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Nigmatova Lola Xamidovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Boboyev Feruz Sayfullayevich, tarix fanlari doktori

Jo'rayev Narzulla Qosimovich, siyosiy fanlar doktori, professor

Xolliyev Askar Ergashovich, biologiya fanlari doktori, professor

Artikova Hafiza To'ymurodovna, biologiya fanlari doktori, professor

Norboyeva Umida Toshtemirovna, biologiya fanlari doktori, professor

Hayitov Shavkat Ahmadovich, filologiya fanlari doktori, professor

Qurbonova Gulnoz Negmatovna, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna, kimyo fanlari doktori, professor

Rasulov Zubaydullo Izomovich, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, texnika fanlari doktori, professor

Samiyev Kamoliddin A'zamovich, texnika fanlari doktori, dotsent

Esanov Husniddin Qurbonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent

Raupov Soyib Saidovich, tarix fanlari nomzodi, professor

Zaripov Gulmurot Toxirovich, texnika fanlari nomzodi, professor

Jumayev Jura, fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

Klichev Qybek Abdurasulovich, tarix fanlari doktori, dotsent

G'aybulayeva Nafisa Izattullayevna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

MUNDARIJA *** СОДЕРЖАНИЕ *** CONTENTS		
TILSHUNOSLIK *** LINGUISTICS *** ЯЗЫКОЗНАНИЕ		
Akhmedova M.B., Aliyeva G.H.	Gender asymmetry in language: cultural and linguistic reflections in Uzbek, Russian, and English	3
Ahmadova U.Sh.	Perifrazalar olamni idrok etish usuli sifatida	7
Jabborova Z.M.	Zamonaviy publitsistik janrlarda mediadiskurs tushunchasi	11
Maqsudova M.U.	The main role of stress in compound words in English and Uzbek	16
Mavlonova U.Kh.	Linguopragmatic conditioning of the politeness category in the works of Ulugbek Hamdam and Zadie Smith	20
Narzullayeva F.O., Tuymuradova R.R.	Somatic phraseological units in English and Uzbek proverbs	25
Radjabova D.A.	Mineralogical terms in English and Uzbek languages: their etymology and stylistic functions	29
Maxmudova K.S.	The role of pragmatics in facilitating the understanding of literary texts	35
Ataboyev N.B., Abdullayeva N.A.	Translation of religious prayers in English and Uzbek languages and their corpus analysis	40
Axmedova G.A.	Main features of pragmatics in language and linguistics	50
Chariyeva D.A.	O‘zbek va turkman tillarida sinonimlarning lingvistik xususiyatlari	54
Aliyeva N.X., Mirzatillayeva Z.R.	Kognitiv tilshunoslik va uning fanlararo bilim tizimida rivojlanishi	59
Sharapadinova D.S., Eshtuhtarova B.B.	Linguocultural features of phraseological units expressing emotions	64
Anvarova Sh.V.	Lexical - thematic field of ornithonyms in the languages	68
Baxtiyorova M.B.	Atoqli otlarning lingvomadaniy tahlili va ularning funksional xususiyatlari	73
Maxmudova K.S.	The role of pragmatics in facilitating the understanding of literary texts	77
Nuritdinova N.N.	Fransuzcha burun tovushli so‘zlarning o‘zbekcha imlosi	82
Qutbiddinova N.D.	Somatic phraseologisms in English and Uzbek languages	87
Sheraliyeva Sh.I.	Ingliz, fransuz va o‘zbek tillarida avtomobil terminlarining qiyosiy tahlili	92

ZAMONAVIY PUBLITSISTIK JANRLARDA MEDIADISKURS TUSHUNCHASI

*Jabborova Zarnigor Maxmudjon qizi,
Andijon davlat chet tillari instituti doktoranti
zarnigorjabborova06@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada medialingvistika sohasi va uning asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan "mediadiskurs" terminiga oid bir qator tilshunoslarning fikr-mulohazalari tahlil etiladi. Shuningdek, mediadiskursning zamonaviy publitsistik janrlardagi ta'siri batafsil yoritiladi. Maqola davomida mediadiskursning turli klassifikatsiyalari keltiriladi va bu tushunchaning zamonaviy OAVdagi o'rni va ahamiyati xususida xulosa chiqariladi. Xususan, mediadiskursni yanada chuqurroq o'rganish uchun kelgusi tadqiqot yo'nalishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: medialingvistika, media, diskurs, mediadiskurs, ommaviy axborot diskursi, mediamatn, publitsistik janr.

КОНЦЕПЦИЯ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ЖАНРАХ

Аннотация. В данной статье анализируются мнения ряда лингвистов относительно термина «медиадискурс», который является одним из основных понятий медиалингвистики. Также подробно освещается влияние медиадискурса на современные публицистические жанры. В статье приводятся различные классификации медиадискурса и делается вывод о роли и значении этого понятия в современных СМИ. В частности, для более глубокого изучения медиадискурса предлагаются будущие исследовательские направления.

Ключевые слова: медиалингвистика, медиа, дискурс, медиадискурс, дискурс средств массовой информации, медийный текст, публицистические жанры.

THE CONCEPT OF MEDIA DISCOURSE IN MODERN PUBLICISTIC GENRES

Abstract. This article analyzes the opinions of several linguists regarding the term "mediadiscourse", which is a key concept in the field of media linguistics. Additionally, it discusses the impact of mediadiscourse on contemporary journalistic genres in detail. Throughout the article, various classifications of mediadiscourse are presented, and conclusions are drawn about its significance and role in modern mass media. Specifically, potential research directions for further exploration of mediadiscourse are suggested.

Key words: media linguistics, media, discourse, media discourse, mass media discourse, media text, publicistic genres.

Kirish. Ommaviy axborot vositalari, zamonaviy texnologiya asrida medianing o'rni, ahamiyati beqiyosdir. Hayotimizning har bir jabhasida faollashib bormoqda. Nisbatan yangi hisoblangan *media*, *mediadiskurs* kabi tushunchalar ta'sir doirasi kengligi sababli foydalanish kundan-kunga ommalashmoqda. Bu esa eng, avvalo, til faoliyatiga ta'sir etmasdan qolmaydi va tilshunoslikda media sohasini lingvistik jihatdan tadqiq etuvchi *medialingvistika* paydo bo'lishiga asos bo'ldi.

Medialingvistika "media-ommaviy axborot vositalari" va "lingvistika-tilshunoslik" atamalarining o'zaro bir nuqtada tutashuvidan hosil bo'ladi. Tilshunoslikdagi ushbu yangi soha ommaviy axborot vositalari tilini lingvistik jihatdan o'rganadi, tadqiq etadi [1,45]. Termindan o'ziga xos ikki asosiy komponent— «media» (ommaviy media) va «lingvistika», media-lingvistikaning obyekti ommaviy kommunikatsiya sohasida tilning ishlatilishini o'rganishdir. Boshqacha qilib aytganda, media-lingvistika mass-media sohasidagi til foydalanishini tadqiq etadi [2,15]. Umumiy qilib aytish mumkinki, medialingvistika ikki sohasini xususiyatlarini birlashtira olgan sohadir.

"Ingliz va o'zbek tillarida ommaviy axborot vositalari leksikasining qiyosiy tadqiqi"ga bag'ishlangan maqolada medialingvistika ommaviy kommunikatsiya ishtirokchilarining nutqiy xulq-atvorini va uni mediamatnlarning muayyan sohalari, teksturalari va janrlariga ajratilishini o'rganuvchi media nutq fanini o'z ichiga oladi deb ta'rif berilgan [3,225].

Media lingvistikasining asosiy nazariy asosi ommaviy axborot vositalari matni – *mediadiskurs*, *mediamatn* tushunchalari hisoblanadi. *Mediadiskurs* haqida soʻz yuritishdan oldin “media” va “diskurs” soʻzlari maʼnosini tahlil qilish kerak.

Media – aloqa vositasi sifatida insonlarning kommunikatsiya jarayonlarini amalga oshirishga koʻmaklashuvchi barcha unsurlarni: televideniye, radio, gazeta, jurnal, umumfoydalaniladigan internet saytlarini oʻz ichiga qamrab oladi [1,45]. “**Media**” soʻzi maʼlumot yoki axborotni bir manbadan boshqa manzilga uzatish, saqlash va yetkazib berish uchun ishlatiladigan turli kanallarni ifodalaydi. Agar maʼlumot katta auditoriyaga moʻljallangan boʻlsa, bunday kanal *ommaviy axborot vositasi* deb ataladi [4,42].

Diskurs bu – jarayon, insoniy faoliyat turi. U lisoniy va yuzlab nolisoniy omillarning mushtarak shaklda bir maqsad yoʻlida voqelanishidir. Boshqa bir manbada diskurs lotincha “*discursus*” - muhokama soʻzidan olingan boʻlib, hissiy, bevosita, intuitiv, yaʼni muhokama talab bilimdan farqli oʻlaroq, muhokama orqali vosita bilan hosil qilinadigan mantiqiy dalil - isbotli bilim demakdir. Sodaroq qilib aytganda, bu taʼrifda diskursning muhokama qilish, suhbat qilish maʼnosi ilgari suriladi [5,1167].

Mediadiskursni media, yaʼni ommaviy axborot vositalariga aloqador faoliyatlar uchun umumiy nom deb atash mumkin. Media taʼsir etish koʻlamining kengligi va qator xususiyatlari tufayli har doim diqqat markazida turadi. Shuning uchun ham media diskurs keng muhokama qilinadigan mavzuga aylangan.

1-rasm.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Rus tilshunosligida N.V. Poplavskaya, Y.A. Yeryomina, O.A. Yakinova, F.B. Beshukova, T.N. Astaxova, A.A. Kuvichko, O.A. Gavrikova, Yu.V. Gazinskaya va Y.V. Dobronichenko kabi mutaxassislar tomonidan mediadiskurs va uning turli tillardagi xususiyatlari chuqur oʻrganilgan. Jahon tilshunosligida esa S.P. Grynyuk, N. Sana, A.B. Hafiz, K. Maria, F. Zikra, N. Huma, A. OʻKeeffe, A.A. Shaugenova, I.B. Luidmila, P. Ganna, M. Ivan, G. Andrii va O. Sade kabi tadqiqotchilar ham ushbu mavzu boʻyicha qiziqarli va muhim izlanishlar olib borganlar.

Ushbu ilmiy izlanishlar mediadiskursning oʻziga xos xususiyatlarini turli tillar va madaniyatlar kontekstida tahlil qilishga qaratilgan boʻlib, bu sohada yangi bilimlarni shakllantirishga yordam beradi. Natijada, mediadiskursni yanada chuqurroq tushunishga va uning amaliyotda qoʻllanilishiga katta hissa qoʻshadi.

Media diskursini keng maʼnoda, media — yangiliklar vositalari, nashriyotchilar va boshqalar — muayyan mavzularni qanday yoritishi va omma orasida qanday muhokamalarni yaratishi sifatida tushunish mumkin [4,46].

Grechixin M.V. mediadiskursni madaniyatning "koʻzgusi" deb taʼriflaydi. Shuningdek, media-diskurs ommaviy ongning xususiyatlarini aks ettiradi va uni shakllantiradi. Shu sababli, media-diskurs nafaqat kognitiv va kommunikativ hodisa, balki ijtimoiy ahamiyatga ega boʻlgan tasvirlar va baholarni yaratish va tarqatish orqali ommaviy ongni boshqaradigan ijtimoiy tartibga soluvchi mexanizm sifatida tan olingan [6,11].

Mediadiskurs sohasida qator izlanishlar olib borgan Anne OʻKeeffe media diskursi — bu televizor va gazetalardan boshlab, efirga uzatilgan va chop etilgan media orqali haqiqiyatning qanday aks ettirilishini ifodalovchi keng atama deb ataydi [7,2].

I.A. Kojemyakin tomonidan *mediadiskurs*ga ikki xil yondashuv asosida taʼrif berilgan va mediadiskurslarni turlarga ajratish borasida ham fikrlar berib oʻtilgan. Birinchi yondashuvga koʻra, *media diskurs* ommaviy axborot vositalari maydoniga xos boʻlgan maxsus ogʻzaki-aqliy faoliyatdir. Ushbu yondashuv media diskursni til ishlatilishi va uning amalga oshirilish kommunikativ sohasi kabi diskurs turidir. Ikkinchi yondashuv esa *mediadiskurs* ommaviy axborot vositalari tomonidan ishlab chiqarilgan va

media maydonida amalga oshiriladigan har qanday diskurs ekanligini bildiradi. Shu bois, ommaviy axborot shakllanishi, talqin qilinishi va efirga uzatilishining o'ziga xosligiga ko'ra siyosiy, diniy va ilmiy mediadiskurslarga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni I.A.Kojemyakinning yondashuvlariga ko'ra, dastlabki ta'rifda mediadiskursning kommunikativ xususiyatlariga urg'u berilgan holda maxsus mediaga aloqador jarayonlarni mediadiskurs deb atash mumkin. Ikkinchi ta'rifga ko'ra media sohasidagi barcha jarayonlar uchun mediadiskurs termini qo'llash mumkin [8,14].

T.G.Dobrosklonskayaning “Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ” kitobida *mediadiskurs* ommaviy kommunikatsiya sohasidagi nutq faoliyati jarayonlari va mahsulotlarining to'plami bo'lib, ularning o'zaro ta'sirining barcha murakkabligi va xilma-xilligini ifodalaydi. Funktsional jihatdan belgilangan diskurslarni, shu jumladan mediadiskursni o'rganishda, diskurs tushunchasining "matn" tushunchasidan ajratilganligini hisobga olish zarur ekanligi aytib o'tadi. Diskurs, asosan, og'zaki nutq bilan bog'liq bo'lib, “hayotga singgan nutq” sifatida qaraladi, matn esa yozma nutq bilan bog'liq bo'ladi deya ta'riflanadi [9,52].

Muhokama va natijalar. Medialingvistikaning asosiy nazariy asosi ommaviy axborot vositalari matni, ya'ni: *mediadiskurs*, *mediamatn* tushunchasi bo'lib, unda *mediamatn* ko'p qatlamli, ko'p bosqichli hodisani ifodalovchi lingvistik va media xususiyatlarning dialektik birligi sifatida qaraladi [10,480].

Mediadiskurs va mediamatn terminlari qo'llanish doirasi bir-biriga yaqin. Media matn mediadiskursni tushinishda muhim ahamiyatga ega. U media diskursga nisbatan aniq bir tushuncha bo'lib, zamonaviy jamiyatda media oqimini tartibga solishga yordam beradi. Media matn, mediadiskursning alohida birligi sifatida, ommaviy auditoriyaga mo'ljallangan, og'zaki va media elementlarining uyg'unligi bilan ajralib turadigan va pragmatik yo'nalishga ega bo'lgan matn turi sifatida ta'riflanadi. Bu ikki tushunchani farqlash uchun T.G.Dobrosklonskaya tomonidan keltirilgan izohlarni keltirish mumkin.

“Matn”— bu xabar, “mediamatn” — xabar va kanal, “mediadiskurs” esa aloqaning barcha komponentlari bilan birlashtirilgan xabar [11,152] shaklidagi izohi farqlashga yordam beradi. Unga ko'ra anglashiladiki, mediadiskurs mediamatnga nisbatan kattaroq tushunchani anglatadi. Mediamatn ommaviy axborot vositalaridagi xabarlar matni deb hisoblasak, mediadiskurs esa barcha mediamatnlarining birlashtirilgan faoliyatidir.

Zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda “publitsistik uslub” atamasi tobora ko'proq “mediadiskurs” atamasi bilan almashtirilmoqda, bu atama axborot texnologiyalari rivojlanishi bilan birga ommaviy axborot vositalari amaliyoti va ommaviy axborot vositalari makonida faoliyat yurituvchi tilning bosqichma-bosqich murakkablashuvini aks ettiradi.

Media diskurs (ommaviy axborot diskursi) – bu mediada amalga oshiriladigan *nutq faoliyatining* bir turi bo'lib, u ommaviy kommunikatsiya (televizion, radio, Internet, chop etilgan matbuot va boshqalar orqali) orqali auditoriyani ijtimoiy hayotning turli sohalari haqida xabardor qilishga qaratilgan. Bu zamonaviy media lingvistikasining o'ziga xos va maxsus kategoriyasidir, bu maxsus usul, vosita va tahlil texnikalarini o'z ichiga oladi. U, birinchi navbatda, media kanallarining kengayishi – chop etilgan kontent (gazetalar, jurnallar) va interaktiv material (radio, televizor, internet, reklama) bilan bog'liq [12].

2-rasm. Mediadiskursning ilmiy funksiyasiga ko'ra, ta'sir etishiga ko'ra, mavzu doirasiga ko'ra va yetkazish kanali(vositasi)ga ko'ra klassifikatsiyasi

Mediadiskurslarni 2-rasmda ko'rsatilganidek: **ilmiy funksiyasiga ko'ra, ta'sir etishiga ko'ra, mavzu doirasiga ko'ra va yetkazish kanali(vositasi)**ga ko'ra turlarga ajratib tahlil etish mumkin.

Mediadiskurs va uning turli jihatlari ko'plab tilshunos olimlar tomonidan o'rganilmoqda. Poplavskaya Nataliya tomonidan jahon adabiyoti va tilshunosligida mediadiskursga, uni tadqiq etishga qiziqish qator sabablar bilan izohlanadi va quyidagicha yoritilgan. Media – qulay va boy ma'lumotlar manbayidir. Tildagi mavjud mediamatnlarida esa nafaqat jamiyat madaniyati aks etib unga ta'sir etadi, balki ijtimoiy hodisalarni va stereotiplarni namoyon etadi. Shuningdek, OAV (media) matnlari hayotning madaniy-marifiy, ijtimoiy-siyosiy sohalariga o'zining bevosita va bilvosita ta'sirini ko'rsatadi [13,8].

Axborot asrida media makoni uch turdagi mediadiskursdan iborat: **yangiliklar, analitik(tahliliy) va ko'ngilochar**. Dastlabki ikki turidagi mediadiskurslarning asosiy maqsadi jamoatchilik fikrini shakllantirish bilan uzviy va chambarchas bog'liq. Yangiliklar nutqi ma'lumot beruvchi sifatida xizmat qilsa, analitik mediadiskurslar ishonitiradi va shuning uchun inson ongi va tafakkuriga chuqur ta'sir ko'rsata oladi. Analitik media diskurs, *ta'sir etishni* maqsad qilib yaratilgan uning bosh strategiyasi sifatida, jamiyat va insonlarning ideologiyasini shakllantirishda muhim o'ringa ega [14,3].

Media diskursini kommunikativ *ta'sirni yetkazish kanallari* bo'yicha uch asosiy turga bo'lish mumkin:

- 1) televizion diskurs;
- 2) radio diskurs;
- 3) internet yoki kompyuter diskursi [15,128].

Ilmiy funksiyasiga ko'ra, asosan, besh turdagi mediadiskurslarni ajratib ko'rsatadilar: 1) tahliliy matnlar 2) ta'limiy matnlar 3) ikki markazli matnlar 4) aloqa matnlari 5) axborot matnlari [12].

I.A.Kojemyakin tomonidan berilgan mediadiskurs haqidagi fikrlari asosida mediadiskursning *mavzu doirasiga ko'ra siyosiy, diniy va ilmiy* kabi turlarga ajratib tahlil etish mumkin [8,15].

Xulosa. Bugungi kunda publitsistik janrlar: ma'ruza, intervyu, reportaj, essay va boshqalar ommaviy axborot vositalarida keng qo'llaniladi va ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mediadiskurs tushunchasi zamonaviy publitsistik janrlarda muhim o'rin egallaydi. Har bir janrda mediadiskurs, ya'ni media orqali fikr almashish va muloqot amalga oshiriladi. Ma'ruza janrida mediadiskurs auditoriya bilan o'zaro aloqani ta'minlashga xizmat qilsa, intervyu janrida bu jarayon muhim ahamiyat kasb etadi, chunki muallif savollar berib, suhbatdoshning fikrlarini tinglash orqali ma'lumotlarni yanada boyitadi.

Publitsistik janrlarda mediadiskurs kommunikatsiyaning samarali vositasi sifatida xizmat qiladi. U o'zaro aloqani kuchaytiradi, muhokamalarni rag'batlantiradi va jamiyatdagi muhim masalalarni yoritishda muhim ahamiyatga ega. Bunga qo'shimcha ravishda, mediadiskurs yangi fikrlar va g'oyalarni paydo qiladi, bu esa media mazmunini yanada rivojlantiradi.

ADABIYOTLAR:

1. To'xtasinova N. *The role of medialogistics as a modern scientific direction in the language system // International journal of advanced research in education, technology and management, 2023. – B.45.*
2. Добросклонская Т. *Медиалингвистика: теория, методы, направления. 2020. –С.15.*
3. Sotvaldiyeva H. M., Tillavoldiyev R. X. *Ingliz va o'zbek tillarida ommaviy axborot vositalari leksikasining qiyosiy tadqiqi// Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture. October 2022, –P.255.*
4. Nana S. *Achampong. An Introduction to Media and Development: What is media? 2018. –P.42.*
5. Ablaqulova O. *Diskurs tushinchasi va uning tadqiqi// Academic Research in Educational Sciences, 2011, –B.1167.*
6. Гречихин М. В. *Современный русский медиадискурс: язык интолерантности: Автореферат. - Белгород, 2008. –С.11.*
7. Anne O'Keeffe. *Investigating Media Discourse. –New York: Routledge, 2006. –P.2.*
8. Кожемякин Е. А. *Массовая коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования / Е. А. Кожемякин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. — 2010. — № 2 (73). – Вып. 11. – С. 13-21.*
9. Добросклонская Т.Г. *Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. Москва, 2008. –С.152.*
10. Nurmahmudova D. *Mediamatnning lingvistik xususiyatlari tadqiqi (o'zbek va nemis tillar qiyosida)//Journal of integrated education and research, 2022. –B.480.*
11. Добросклонская Т.Г. *Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. Москва, 2008. –С.152.*

12. Grynyuk S. P. *The Concepts of media discourse and media text as major categories of media linguistics: Towards an understanding of their interdependence*
13. Поплавская Н. В. *Новостной медиадискурс в современном онлайн – пространстве: Автореферат. - Москва, 2017.–С.8.*
14. Копылова Ю.В. *Интенционально-стилистическая характеристика спортивного аналитического медиадискурса: Автореферат. - Майкоп, 2019.–С.3.*
15. Владимир Н. Б., Ксения А. М. *Способы реализации коммуникативного воздействия в медиадискурсе // Верхневолжский филологический вестник, 2022.–С.128.*